

DOI: 10.5281/zenodo.14473252

ANÁLISE DAS HEPATITES VIRAIS EM HOMENS NO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO

Autores: Natalia Fernandes de Souza; Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes; Mel Alkimin Resende; Julia Ferreira de Lima; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por diversas famílias de vírus que possuem em comum o hepatotropismo e representam um significativo problema de saúde pública global. A transmissão dessas infecções pode ocorrer por via fecal-oral (vírus A e E) e parenteral (vírus B, C e D). Embora compartilhem características clínicas e laboratoriais, os diferentes tipos de hepatites apresentam variações significativas em suas epidemiologias e evolução. Nos últimos anos houveram avanços importantes associados à prevenção e controle dessas doenças, incluindo o desenvolvimento de vacinas e melhorias nos testes laboratoriais. **OBJETIVOS:** Este estudo teve como objetivo avaliar a frequência de infecção pelo vírus das hepatites virais em indivíduos do sexo masculino no estado de Goiás entre os anos de 2018 e 2022. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional descritivo. Os dados foram coletados na plataforma SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) sobre as notificações de hepatites virais em Goiás durante o período de 2018 a 2022. As variáveis analisadas incluem sexo, idade, ano de notificação, raça, escolaridade e mecanismo de infecção. Os dados foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva simples, utilizando porcentagens e frequências absolutas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2018 e 2022, foram registrados 1.992 casos de hepatites virais em homens, representando 56,46% do total. A principal fonte de contágio foi a relação sexual com 1.005 (50,45%) dos casos, seguida pelo uso de drogas injetáveis com 56 (2,81%). A faixa etária mais afetada foi de 40 a 59 anos, com 1.156 (58,03%) dos casos sendo da raça parda. No que diz respeito ao nível de escolaridade, 314 (15,76%) das notificações referem-se a homens com ensino médio completo. Nesse contexto, os altos índices de notificações podem estar associadas a práticas arriscadas, como o uso de agulhas compartilhadas durante o consumo de drogas injetáveis e à transmissão fecal-oral durante relações sexuais. **CONCLUSÃO:** A alta frequência de infecções hepatites virais em homens no estado de Goiás, especialmente na faixa etária de 40 a 59 anos, destaca a necessidade de intervenções em saúde pública. Campanhas educativas sobre comportamentos de risco e acesso facilitado a serviços de saúde são essenciais para reduzir a incidência dessas infecções e promover a saúde da população masculina.

Descritores: Infecção Viral, Contágio, População masculina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí